

La oportunidad procesal para el ejercicio de las pretensiones de impugnación contra las asambleas de las sociedades civiles en el derecho civil venezolano*

Alejandro Romero**

Reinaldo Carrero***

Resumen

El propósito de la presente investigación es precisar la oportunidad procesal para impugnar un acta de asamblea de una sociedad civil. En consecuencia, nace la necesidad del análisis de los mecanismos de impugnación y por ende, la necesidad de una determinación de la oportunidad procesal para ejercer las pretensiones impugnatorias contra las decisiones que sean manifiestamente contrarias a la ley o a los estatutos de la sociedad, para lo cual se utilizaron entre otros autores a Zerpa (1988) y Arismendi (1964). Por otro lado, dicho estudio es una investigación descriptiva documental, con un diseño no experimental, y usando como técnica de análisis de datos de la hermenéutica jurídica. Se obtuvo como resultado que el único mecanismo de impugnación que puede ejercer un socio en contra de las actas de asamblea viciadas de nulidad con origen en una sociedad civil, es la pretensión de nulidad ventilada por el procedimiento ordinario. En este sentido, se determinó que el límite temporal para ejercer los actos de impugnación en el presente caso es el lapso de prescripción establecido en el Artículo 1.977 del Código Civil (1982) de 10 años.

Palabras clave: Sociedad, Sociedad Civil, Asamblea, Acta de Asamblea, Impugnación, Oposición, Caducidad, Prescripción.

*Admisión: 06/04/2018 Aceptado: 25/07/2018

** Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: aaromero.95@gmail.com

*** Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: reinaldocarrerof@gmail.com